

Ольга Львова

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 073 Менеджмент,
Університет економіки та права «Крок»,
Київ, Україна

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПУБЛІКАЦІЙ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

Анотація. У статті автор досліджує підходи до типологізації публікацій аналітичних центрів. У матеріалі представлені ключові види аналітичних документів, які створюють мозкові центри, зокрема українські. Автор аналізує відмінності тих чи інших аналітичних матеріалів мозкових центрів.

Ключові слова: аналітичні центри, аналітика, публікації, аналітичні продукти, аналітична записка.

Abstract. In the article, the author examines approaches to the typology of think tank publications. The material presents key types of analytical documents created by think tanks, in particular Ukrainian organizations. The author analyzes the differences between analytical materials of think tanks.

Key words: think tanks, analytics, publications, analytical products, policy paper.

Постановка проблеми та її актуальність. У трансформаційних процесах України важливу роль відіграє якісна аналітика, яку можуть виробляти органи державної влади, представники бізнесу, організації громадянського суспільства. Okремо слід відзначити публікації аналітичних центрів, які з моменту проголошення української держави інформаційно та аналітично супроводжують її розвиток. Навіть в непростих постдемократичних умовах українські аналітичні центри змогли сформувати вагомий інтелектуальний потенціал. Після революції Гідності попит на аналітичні центри збільшився [3], а в умовах повномасштабної російської агресії та післявоєнної відбудови їхня аналітика стає ще більш актуальною та значущою. За таких обставин типологія публікацій стає важливим джерелом знань і для зацікавлених сторін – влади, бізнесу, експертного середовища і для самих аналітичних центрів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У публікації «Аналітичні центри в Україні та Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці» аналітики Л. Мельник, М. Паталонг та О. Сидорчук пропонують рекомендації для посилення спроможності українських аналітичних центрів бути впливовими суспільно-політичними акторами всередині та поза межами України, частина з яких стосуються аналітичних матеріалів [5]. У книзі «Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту» дослідники під керівництвом К. Зарембо наводять інструкції та приклади з написання якісних аналітичних матеріалів, базуючись на досвіді українських мозкових центрів [1]. Посібник щодо аналізу політики Е. Янґа та Л. Куїнн розкриває сутність аналітичного документу та ключові цілі різних аналітичних продуктів [7].

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження аналітичної складової роботи мозкових центрів та типологізація їх публікацій.

Виклад основного матеріалу. Аналітичні центри виконують декілька важливих функцій: аналізують політики уряду в тій чи інших сферах та діяльність парламенту, надають рекомендації щодо покращення ефективності діяльності ключових гравців політичного процесу, проводять соціологічні опитування та ґрунтовні дослідження, слугують майданчиком для вироблення ідей, візій та стратегій тощо. Втім головним компонентом діяльності мозкового центру є аналітична діяльність, а аналітичні продукти виступають ключовими інструментами досягнення цілей. «Коли аналітичні центри працюють і займаються фаховою аналітикою, то саме вони показують, де є слабкі місця в демократії і де треба більше попрацювати, бо інформація та аналітика – це ніби та кров, що підтримує здоров'я демократичного тіла» [4]. Наявність в багатьох назв організацій аналітичного продукту підтверджують важливість аналітики: Національний інститут стратегічних досліджень, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації, Український незалежний центр політичних досліджень [6].

Дослідники Еойн Янг та Ліза Куїнн, формулюють визначення аналітичного документу як орієнтований на проблему і керований цінностями комунікаційний інструмент, мета якого надати вичерпну й переконливу аргументацію для обґрунтування рекомендацій щодо політики слугувати інструментом для вироблення й ухвалення рішень [7, с. 19]. Вони виділяють 2 ключові аналітичні продукти: дослідження політики (англійською policy study – довгий документ з глибокою експертизою щодо проблеми) та аналіз політики (англійською policy brief – коротший продукт, орієнтований на комунікацію та адвокацію) [7, с. 21].

Дослідниця Катерина Зарембо поділяє типи публікацій аналітичних центрів на основні та допоміжні [1].

Таблиця 1

Форми аналітичних матеріалів, які продукують аналітичні центри

Основні форми:	Допоміжні форми:
Аналітичний звіт/записка (аналітичне дослідження, біла книга, моніторинг, тощо)	Стаття
Аналітичний бриф (полісі бриф)	Колонка
Мемо	Блог
Інфографіка	Спільна заява

Джерело: Зарембо К. «Підготовка аналітичних документів для членів УНП ФГС СХП»

На практиці аналітичні центри використовують різноманітні публікації, виходячи з потреб організації. Так, експерти французької дослідницької структури «Наша Європа» («Notre Europe») аналізуючи аналітичні центри Європи наводять такі ключових типів публікації аналітичних центрів: короткі та тематичні аналітичні записки; довші аналітичні записки (англійською 'research reports', 'research papers', 'occasional papers'); дискусійні

записки (англійською 'discussion papers'); звіти конференцій чи інших подій, публікації які публікуються на нерегулярній основі; книги; коментарі або статті в засобах масової інформації, вісники, інформаційні бюлетені [9]. Майже такий самий перелік публікацій аналітичних центрів США наводить дослідник американського Інституту зовнішньополітичних досліджень Джеймс Макганн, додаючи до нього публікації в фахових виданнях, промови дослідників, звіти програм [8]. Представники українських аналітичних центрів зазначили, що найчастіше створюють: аналітичні інфографіки, дослідження політики (англійською research paper), коментарі та публіцистичні матеріали [5].

Таблиця 2

Типи публікацій, які використовують українські аналітичні центри

4. Назвіть, будь ласка, головні види аналітичних матеріалів Вашого аналітичного центру? (зазначте все, що вважаєте за потрібне)	Кількість відповідей
Аналітична інфографіка	18
Research Paper	15
Comments (Point of view)	15
Публіцистичні матеріали	14
Policy Paper	13
Policy Brief	13
Інтерв'ю	11
Результати опитувань	10
Книги	8
Статті у наукових виданнях у наукових виданнях	3
Інше	3

Джерело: Мельник Л. Аналітичні центри в Україні та Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці

У наведеній нижче таблиці (табл. 3) ми наводимо перелік ключових публікацій аналітичних центрів та надаємо коротке визначення.

Таблиця 3

Визначення ключових публікацій аналітичних центрів

Публікація	Визначення
Дослідження політики/Англійською Policy study/Research Paper	Грунтовне дослідження конкретної проблеми, містить детальну інформацію про методологію, розраховане на експертів
Аналітична записка/Англійською Policy paper	Дослідження конкретної проблеми, яка надає чіткі рекомендації щодо втілення тих чи інших дій
Мемо (англійською Policy memo)	Практичний документ, що забезпечує аналіз та / або надає рекомендації, щодо конкретної проблемної ситуації або теми.
Аналітичний бриф (англійською Policy brief)	Стислий підсумок інформації або аналітики, який має допомогти прийняти те чи інше рішення
Звіт з опитування	Звіт за результатами збору первинної інформації дослідника з респондентами
Дайджест	Зведення за який-небудь проміжок часу у вигляді короткого викладу найцікавіших матеріалів
Аналітична довідка	Документ, який містить короткі систематизовані дані з ключових аспектів наукових проблем, рекомендації щодо їх вирішення
Інфографіка	Візуалізований спосіб передачі обсягу інформації за допомогою зрозумілих візуальних методів та мінімуму тексту
Біла книга	Аналітичний документ, що описує завдання та логіку дій у певній галузі державної політики, створений для публічного обговорення та подальшого впровадження органами виконавчої влади

Джерело: складено авторкою за власними дослідженнями

Висновки. Аналітичні центри використовують найрізноманітніші публікації відповідно до поставлених стратегічних завдань, потреб цільової аудиторії. Велика кількість якісних аналітичних матеріалів мозкових центрів створюють додаткові можливості як для самих дослідницьких організацій так і для споживачів цієї аналітики. Аналітичні центри в демократичних суспільствах є важливими акторами і ефективна діяльність позитивно впливає на загальний розвиток країни. Мозкові центри нерідко називають “п'ятою владою” після законодавчої, виконавчої, судової гілок влади та засобів масової інформації, адже їхня аналітика посилює якість, а інколи й швидкість процесу прийняття державних рішень.

Список використаних джерел

1. Зарембо К. та ін. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту. Київ : Віхола, 2021. 224 с.
2. Зарембо К. Підготовка аналітичних документів для членів УНП ФГС СХП. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Presentation_12-13.12.2022.pdf
3. Львова О. Ірина Бекешкіна: Зараз як ніколи існують можливості для аналітичних центрів, бо влада готова співпрацювати. *think twice UA*. URL: <http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/iryna-bekeshkina-zaraz-yak-nikoly-isnuyut-mozhlyvosti-dlya-analitychnyh-tsentriv-bo-vlada-gotova-spivpratsyuvaty/>.
4. Львова О. Надія Дюк: інформація та аналітика – це кров, що підтримує здоров'я демократичного тіла. *think twice UA*. URL: <http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/405/>.
5. Мельник Л., Паталонг М., Сидорчук О. Аналітичні центри в Україні та Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці. Київ : Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, 2016. 29 с. URL: <https://dif.org.ua/uploads/pdf/79603418664581dee31b4e6.79931156.pdf>
6. Перелік українських аналітичних центрів. *think twice UA*. URL: <https://thinktwiceua.org/uk/think-tanks/ukraine/>
7. Янг Е., Куїнн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі. Київ: "К.І.С.", 2003. 120с. URL: http://www.icpolicyadvocacy.org/sites/icpa/files/downloads/writing_effective_public_policy_papers_ukranian.pdf
8. Ladi S. Think tanks and policy advice in the us: academics, advisors and advocates - by James G. McGann (ed.). *Public Administration*. 2009. 87 (1). https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.01746_5.x
9. Boucher S., Hobbs B., Ebele J., Laigle C., Poletto M., Cattanto D., Wegrzyn R. Europe and its think Tanks; A promise to be fulfilled. An analysis of think tanks specialized in European policy Issues in the Enlarged European Union. *Studies and Research*. № 35. Paris: Notre Europe. 2004. URL: http://www.thinktankdirectory.org/downloads/Boucher_2006_Europe-and-its-Think-Tanks.pdf